

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM ADMINISTRAÇÃO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**ANNA VITÓRIA DA SILVA PEREIRA
MARIA JÚLIA XAVIER BEZERRA
RODRIGO KAUÃ RODRIGUES DA TRINDADE**

**EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL: UM ESTUDO DE CASO NAS
ASSOCIAÇÕES DE MARICULTORAS E MARISQUEIRAS DE
EXTREMOZ/RN**

**EXTREMOZ/RN
2024**

ANNA VITÓRIA DA SILVA PEREIRA
MARIA JÚLIA XAVIER BEZERRA
RODRIGO KAUÃ RODRIGUES DA TRINDADE

**EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL: UM ESTUDO DE CASO NAS
ASSOCIAÇÕES DE MARICULTORAS E MARISQUEIRAS DE
EXTREMOZ/RN**

Trabalho de conclusão de curso apresentado no
Técnico em Administração da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor
Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientadora: Amanda Merici Oscar do N.
Herculano

Co-orientadora: Mariana Soares Pires Melo

EXTREMOZ/RN
2024

ANNA VITÓRIA DA SILVA PEREIRA
MARIA JÚLIA XAVIER BEZERRA
RODRIGO KAUÃ RODRIGUES DA TRINDADE

**EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL: UM ESTUDO DE CASO NAS
ASSOCIAÇÕES DE MARICULTORAS E MARISQUEIRAS DE
EXTREMOZ/RN**

Trabalho de conclusão de curso apresentado
no Técnico em Administração da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor
Hélio Xavier de Vasconcelos.

Orientadora: Amanda Merici Oscar do N.
Herculano

Co-orientadora: Mariana Soares Pires Melo

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
14/12/2024, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Amanda de Merici Oscar do N. Herculano – Presidente
Centro de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

L Dra. Mariana Soares Pires Melo – Examinadora
Centro de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

Jean Fernandes Gomes – Examinador
Centro de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	6
2. METODOLOGIA.....	8
3. REFERENCIAL TEÓRICO.....	9
3.1 Empreendedorismo Sustentável.....	9
3.2 Sustentabilidade.....	10
3.3 Maricultura.....	11
3.4 Mariscagem.....	12
3.5 Empreendedorismo Feminino.....	13
3.6 Importância do Empreendedorismo Sustentável para o Desenvolvimento Local em Regiões Costeiras.....	13
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	14
4.1 Dados gerais.....	16
4.2 Práticas de Empreendedorismo Sustentável.....	16
4.3 Impactos econômicos e sociais.....	17
4.4 Desafios.....	18
4.5 Propostas e Visão de Futuro.....	19
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	19
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	22

EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL: Um estudo de caso nas associações de maricultoras e marisqueiras de Extremoz/RN.

RESUMO

Este estudo busca compreender como as associações AMBAP (Associação de Maricultura e Benefício de Algas em Pitangui) e ACCE (Associação de Catadoras de Caranguejo do Litoral de Extremoz), que atuam com maricultura e mariscagem em Extremoz/RN, promovem práticas de empreendedorismo sustentável conciliando crescimento econômico, preservação ambiental e bem-estar social. Essas associações, formadas majoritariamente por mulheres, desenvolvem atividades como coleta de mariscos e cultivo de algas, valorizando os recursos naturais locais e promovendo a autonomia financeira das integrantes. Apesar de contribuírem para a conservação ambiental e o fortalecimento comunitário, enfrentam desafios como falta de apoio público e limitações em infraestrutura e recursos. O trabalho visa compreender e valorizar essas iniciativas, destacando seu potencial para inspirar políticas públicas que incentivem o desenvolvimento sustentável em comunidades costeiras, promovendo impactos positivos na economia, na sociedade e no meio ambiente.

Palavras-chave: Empreendedorismo sustentável; Preservação ambiental; Maricultura; Mariscagem; Desenvolvimento sustentável.

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo busca promover uma discussão acerca de práticas de gestão que visam a lucratividade, levando em consideração a sustentabilidade e o impacto dessas práticas sobre as gerações futuras. O objetivo é compreender como as associações AMBAP (Associação de Maricultura e Benefício de Algas em Pitangui) e ACCE (Associação de Catadoras de Caranguejo do Litoral de Extremoz), que atuam com maricultura e mariscagem no município de Extremoz/RN, adotam práticas que promovem o equilíbrio entre o crescimento econômico, a preservação ambiental e o bem-estar social. Para isso, é fundamental entender inicialmente o conceito de empreendedorismo sustentável e sua relevância no contexto das associações de maricultoras e marisqueiras.

De acordo com Boszczowski e Teixeira (2012), o empreendedorismo sustentável vai além do foco na criação de valor econômico. Ele amplia esse objetivo, incorporando os princípios do desenvolvimento sustentável e seus benefícios sociais e ambientais. Essa abordagem oferece ao mercado a oportunidade de criar novos negócios, produtos e técnicas que não apenas geram lucros, mas também promovam impactos positivos no meio socioambiental.

Esse paradigma se torna ainda mais necessário diante da degradação ambiental acentuada nas últimas décadas, que tem levado a uma série de ajustes nos requisitos legais, além de provocar pressões sociais para que empresas e instituições adotem práticas sustentáveis (ORSIOLLI; NOBRE, 2016). Consequentemente, essas mudanças refletem a necessidade do que Wilensky (2015) denomina “inteligência organizacional”. Essa capacidade permite que as empresas aprendam com o ambiente em que estão inseridas e alinhem suas operações às novas exigências, tanto para atender às pressões governamentais quanto para responder à crescente demanda da sociedade por responsabilidade ambiental. Nesse sentido, o conceito de empreendedorismo sustentável evidencia-se como a identificação, criação e exploração de novos negócios que minimizem os impactos negativos ao meio ambiente e, ao

mesmo tempo, promovam soluções para problemas ambientais e sociais por meio do desenvolvimento econômico.

A urgência de práticas que assegurem a preservação dos ecossistemas e promovam a inclusão social é ainda mais evidente em comunidades litorâneas que dependem diretamente dos recursos naturais para sua subsistência. Maia (2012) destaca que essas comunidades enfrentam desafios específicos que demandam iniciativas integradas. Em Extremoz/RN, as associações de maricultoras e marisqueiras (AMBAP e ACCE), formadas majoritariamente por mulheres, exemplificam como o empreendedorismo sustentável pode unir a preservação ambiental à geração de renda e ao fortalecimento da estrutura comunitária local.

Essas associações desempenham um papel fundamental ao integrar a cultura tradicional à modernização das práticas produtivas. Nota-se como suas atividades incluem desde a coleta e beneficiamento de mariscos até o cultivo de algas utilizadas na produção de cosméticos, alimentos e artesanato. Além disso, representam a luta pela autonomia financeira das mulheres envolvidas e pela valorização dos recursos naturais locais, como os manguezais e o cultivo de algas, que são essenciais para a biodiversidade marinha e a regulação climática. No entanto, a expansão dessas iniciativas para o mercado formal enfrenta barreiras significativas. Entre os desafios estão a falta de apoio público, a infraestrutura precária e o acesso limitado a recursos financeiros e tecnológicos. Tais limitações dificultam a consolidação dessas atividades como modelos efetivos de empreendedorismo sustentável.

A relevância do tema transcende a valorização do trabalho das maricultoras e marisqueiras. Ele também se destaca pela possibilidade de oferecer uma base teórica valiosa para compreender o papel do empreendedorismo sustentável em contextos de vulnerabilidade e potencial ecológico. Diante do exposto e das inquietações sobre este tema, surge o seguinte questionamento: **como as práticas de empreendedorismo sustentável adotadas pelas associações de maricultoras e marisqueiras, do município de Extremoz/RN, contribuem para o desenvolvimento econômico, social e ambiental da região?**

Como objetivo geral deste estudo buscamos investigar como as práticas sustentáveis desenvolvidas por essas associações, geram impactos gerados em termos econômicos, sociais e ambientais. Para alcançar este objetivo foram formulados os seguintes objetivos específicos: conhecer as principais práticas sustentáveis implementadas pelas associações de maricultoras e marisqueiras; verificar quais os impactos econômicos, sociais e ambientais dessas práticas nas comunidades locais; e identificar os desafios enfrentados pelas associações na implementação de práticas sustentáveis.

2. METODOLOGIA

Para a execução desta pesquisa, optou-se pela metodologia qualitativa, utilizando o estudo de caso como estratégia principal. Essa escolha visa permitir uma análise aprofundada das práticas sustentáveis adotadas pelas associações de maricultoras e marisqueiras do município de Extremoz/RN. O estudo de caso oferece a oportunidade de explorar de forma detalhada as especificidades desse contexto, considerando aspectos sociais, culturais e econômicos. Na etapa de coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com as associadas, possibilitando captar suas percepções, valores e crenças em relação às práticas sustentáveis. Para a análise desses dados, foi empregada a metodologia qualitativa, que, conforme Trigueiro (2014), utiliza métodos de observação, interpretação e reflexão, avançando de maneira flexível ao longo do estudo. Essa abordagem tem como objetivo compreender eventos complexos, por meio de uma análise descritiva, comparativa e interpretativa, oferecendo uma visão ampla sobre os hábitos, ações e formas de pensar da população pesquisada.

De acordo com Trigueiro (2014), o estudo de caso, como método central, caracteriza-se pela sua especificidade e profundidade. Ele foca em uma fração delimitada do universo de pesquisa, como associações ou comunidades, e não permite generalizações, sendo válido exclusivamente para o contexto estudado. Por essa razão, exige-se uma apuração cautelosa e detalhada da situação, com a garantia de que o problema de pesquisa seja

bem delineado. Caso contrário, a validade dos resultados pode ser comprometida.

Durante a realização deste estudo, foi realizada uma visita às associações AMBAP e ACCE, momento em que foi possível compreender de perto como as práticas sustentáveis são implementadas pelas associadas. A AMBAP conta atualmente com 10 membros ativos, que se dividem em atividades como o cultivo e coleta de algas, a produção de cosméticos e alimentos enriquecidos com essas algas. Por outro lado, a ACCE possui 70 membros ativos, cujas atividades incluem a captura e limpeza de mariscos, produção de alimentos, além da confecção de artesanato e adubo a partir de conchas. Durante a visita, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com as diretoras e algumas associadas de ambas as organizações, abordando questões relacionadas às práticas sustentáveis, os desafios enfrentados e as perspectivas de cada associação. Observou-se uma harmonização entre práticas tradicionais, como a mariscagem artesanal, e inovações sustentáveis, como o uso de balsas para cultivo de algas, evidenciando o compromisso dessas associações com a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico da comunidade local.

Assim, ao alinhar a abordagem qualitativa ao procedimento de estudo de caso, esta pesquisa busca proporcionar uma análise integrada e aprofundada das práticas sustentáveis adotadas pelas associações de maricultores e marisqueiras de Extremoz/RN. Essa integração possibilitará compreender as especificidades locais, contribuindo para o fortalecimento de estratégias voltadas ao desenvolvimento sustentável da região.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Empreendedorismo Sustentável

O empreendedorismo pode ser definido como "a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e

investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade" (SEBRAE, s.p). Quando associado aos três pilares da sustentabilidade — social, econômico e ambiental —, surge o conceito de empreendedorismo sustentável, que busca soluções inovadoras para problemas cotidianos, visando a preservação dos recursos naturais e a criação de valor para a sociedade (VENTURINI; LOPES, 2015).

De acordo com Batista et al. (2023), a principal proposta do empreendedorismo sustentável é unir viabilidade econômica à responsabilidade socioambiental. Isso significa alinhar a busca por lucro à preocupação com os impactos sociais e ambientais que possam ser causados pelas atividades empresariais. Nesse sentido, um dos objetivos fundamentais é garantir que as práticas da empresa sejam orientadas por uma gestão mais humana, focada em minimizar os danos decorrentes de uma administração inadequada de seus produtos e serviços.

Essa abordagem também revela novas formas de trabalho e oportunidades geradas pela preocupação com a preservação da natureza. Para tanto, o empreendedor sustentável precisa adotar atitudes conscientes, evitando desperdícios e considerando cuidadosamente os impactos de suas ações sobre todas as partes interessadas, sejam clientes, comunidades locais ou o meio ambiente.

Ainda segundo Batista et al. (2023), observa-se que a competitividade nesse segmento exige inovação constante. Empresas que conseguem se destacar por suas práticas sustentáveis não apenas criam valor para si, mas também promovem benefícios para o ambiente e para as comunidades em que estão inseridas. Assim, o empreendedorismo sustentável transcende a lógica tradicional de mercado, mostrando que é possível conciliar desenvolvimento econômico e responsabilidade ambiental de forma integrada.

3.2 Sustentabilidade

Segundo Feil e Schreiber (2017) a sustentabilidade trata de uma relação

entre cuidado e bem-estar do meio ambiente e das questões humanas. Deve, assim, incorporar pontos de vistas sociais, econômicos e ambientais que permitam o desenvolvimento sustentável.

A sustentabilidade representa um objetivo, que se define por critérios científicos, que determina e conduz as consequências realizadas através do manuseio do planejamento do desenvolvimento sustentável.

A sustentabilidade é um método que define o estágio ou nível de qualidade do procedimento para efetuar o complexo ambiental humano, no qual a intenção de qualificar a diferença sobre o sustentável.

3.3 Maricultura

Conforme Pereira e Rocha (2015), a maricultura é um ramo singular da própria aquicultura, onde incorpora a manufatura de organismos marinhos e estuarinos, que se obtém como principais elementos o manuseio da produção, o relacionamento direto com o ambiente trabalhado e com seu proletário. Esses atributos geram a oportunidade de que a atividade possa ser estudada pelas ciências econômicas, sociais e ambientais. Dessa forma, nasce uma possibilidade de grande importância ao desenvolvimento econômico e se tornará uma ação para as comunidades presentes em regiões litorâneas, mantendo uma interação direta com o meio ambiente onde foi introduzido. Através desse ponto de vista, pode-se analisar de forma sustentável.

Sendo organismos fotossintetizantes, as algas marinhas são de grande relevância, pois destacam-se por sua alta capacidade de produzir metabólitos de alto valor agregado. Sendo ricas em fibras, minerais e apresentando elevado teor proteico, elas possuem um amplo potencial de aplicação como ingredientes em uma vasta gama de produtos biotecnológicos. Essa versatilidade as torna fundamentais para atender às necessidades do ser humano moderno.

Além disso, algumas microalgas vêm se sobressaindo devido às suas características específicas, que despertam o interesse de diferentes segmentos. Na indústria farmacêutica, por exemplo, essas microalgas têm sido valorizadas pela produção de compostos bioativos, como antioxidantes e

antibióticos. Ademais, seu uso também se estende às indústrias de cosméticos, bem como à alimentação humana e animal, consolidando sua importância no desenvolvimento de produtos inovadores e sustentáveis (HARUN et al., 2021).

3.4 Mariscagem

Segundo Oliveira e Carneval (2016), a mariscagem é um movimento de pesca tradicional que acontece quando se coleta moluscos, em grande parte Bivalves, os quais são coletados tanto para consumo quanto para venda. Para realizar a pesca destes moluscos, utilizam-se instrumentos comuns da pesca ou ferramentas adaptadas pelas próprias marisqueiras, como: rede de pesca, colheres, entre vários outros materiais que podem vir a ser criados. De mesmo modo esse trabalho muitas vezes é o sustento de vida para diversas famílias.

Como aponta Cruz (2019), os mariscos são moluscos (animais invertebrados) que se encontram em ambientes aquáticos, tanto no mar quanto em rios e manguezais, embaixo da lama. Eles são moluscos bivalves que são vistos como meio de consumo alimentício com um valor calórico baixo, normalmente coletados por moradores de regiões litorâneas, muitas vezes para consumo próprio e como meio de renda. Normalmente sua coleta é feita por mulheres (Marisqueiras e Maricultoras). encontram-se praticamente por toda a costa brasileira.

O consumo de mariscos vem desde muito tempo atrás por povos que moravam em regiões próximas de mangues, rios e mares. O Nordeste brasileiro é um dos locais onde mais se extrai estes moluscos bivalves, consequentemente demonstrando uma grande importância para a população pesqueira e para os consumidores.

São preparados normalmente com folhas e vegetais, leite de coco, dendê, ou até mesmo outros produtos dependendo da região e sua cultura. Os mariscos são um alimento bem conhecido em várias regiões do mundo, são aproveitados para produzir alimentos por serem uma ótima fonte de proteína (Ômega 3) e também por seus baixos valores calóricos devido ao seu irrisório conteúdo lipídico.

3.5 Empreendedorismo Feminino

Segundo Silva et al. (2019), visto que as mulheres estavam destinadas ao trabalho doméstico, durante o século XX, especificamente durante as Guerras Mundiais, devido a ausência da presença masculina, as mulheres começaram a frequentar os espaços empresariais. Embora ainda dominada por homens, a predominância da inserção feminina vem ganhando mais destaque nas últimas décadas. Em 2019, com os dados da pesquisa intitulada “Empreendedorismo no Brasil 2019: Um recorte de gênero” (REDE MULHER EMPREENDEDORA, 2019), ressalta-se o fato de grande parte de mulheres escolherem abrir o seu próprio negócio, ocorre depois da chegada dos filhos, tornando as razões para criar tais empreendimentos totalmente emocionais pois sentem-se na “obrigação” de prover um futuro próspero para os filhos. Isso pode ser diferente do que ocorre com os homens, que acabam iniciando no empreendimento com o objetivo quase totalmente financeiro/econômico. A iniciativa empreendedora feminina, fez com que ocorressem certas mudanças nas relações profissionais e nos métodos de vendas, além do fato de impactar positivamente na autoestima e na economia familiar.

3.6 Importância do Empreendedorismo Sustentável para o Desenvolvimento Local em Regiões Costeiras

Conforme Nóbrega e Musse (2019), em regiões litorâneas, a ocupação das áreas costeiras por comunidades que dependem da subsistência é incentivada pela vasta riqueza natural disponível. Grande parte da faixa marítima e terrestre dessa zona é explorada por diferentes atividades de desenvolvimento, como a maricultura e a mariscagem, entre outras. De acordo com Silva e Pena (2017), esses empreendimentos, que utilizam recursos naturais para produzir bens, necessitam adotar práticas sustentáveis que assegurem tanto a preservação do meio ambiente quanto o retorno econômico para as comunidades locais. Garantindo, assim, que esses recursos naturais sejam preservados, o que eventualmente resultará na continuidade dos

materiais necessários para a produção, sem comprometer a sustentabilidade desses recursos. Dessa forma, é possível garantir que essas populações, que impulsionam a economia regional por meio desse tipo de empreendedorismo, continuem obtendo ganhos financeiros de maneira sustentável, permitindo que os recursos possam ser utilizados também pelas futuras gerações.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a realização das entrevistas com as associadas, foi possível coletar dados alinhados aos objetivos do estudo. Esses dados foram analisados de forma crítica, estabelecendo conexões com as observações realizadas durante a ida a campo e os debates teóricos apresentados anteriormente no referencial. Assim, os principais achados da pesquisa foram destacados, evidenciando suas implicações e permitindo a identificação de similaridades e divergências entre as associações analisadas, AMBAP e ACCE. Esses resultados se mostraram de suma importância, pois proporcionaram uma compreensão mais aprofundada sobre a implementação de práticas sustentáveis na cidade de Extremoz/RN.

Dados gerais	Práticas de empreendedorismo sustentável	Impactos econômicos e sociais	Desafios	Proposta e visão de futuro
Qual o nome completo da associação e há quanto tempo ela atua em Extremoz/RN?	Quais práticas sustentáveis são aprovadas pela associação em suas atividades?	Quais benefícios econômicos as práticas sustentáveis trouxeram para os associados e suas famílias?	Quais os desafios enfrentados pela associação na implementação e manutenção das práticas sustentáveis?	Quais são os objetivos futuros da associação em relação ao empreendedorismo sustentável?

Quantas integrantes fazem parte da associação atualmente?	A associação adota estratégias para reutilizar ou reduzir os resíduos gerados na produção?	Como a associação impacta a comunidade local em termos de geração de emprego e renda?	A associação enfrenta barreiras financeiras para adotar práticas mais seguras?	Existem práticas sustentáveis que ainda não foram rompidas, mas que são desejadas pela associação? O quê?
Qual é o principal foco de atuação da associação?	Quais mudanças positivas no meio ambiente local você observou após a implementação das práticas sustentáveis utilizadas pela associação?	Existe algum projeto ou iniciativa que promova a inclusão social ou o empoderamento das mulheres da associação? Se sim, como funciona?	Existe apoio governamental ou de ONGs para a implementação dessas práticas? Se sim, é suficiente?	Como você avalia o papel da associação no desenvolvimento econômico, social e ambiental da região?
Existem programas ou parcerias educacionais para a capacitação dos integrantes em práticas sustentáveis? Quais?				

4.1 Dados gerais

A Associação de Maricultura e Benefício de Algas em Pitangui (AMPAB), fundada em 2007 e composta por 10 integrantes, concentra-se na produção de cosméticos e alimentos à base de algas, contando com parcerias e programas de capacitação oferecidos por instituições como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a Escola Agrícola de Jundiá (EAJ), o Programa de Excelência Acadêmica (PROEX), o Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA) e o Grupo de Maricultura.

Por sua vez, a Associação de Catadoras de Caranguejo do Litoral de Extremoz (ACCE), formada há dois anos e composta por 70 integrantes, dedica-se à produção de alimentos e artesanatos feitos a partir de mariscos, conchas e búzios, mas ainda não dispõe de parcerias institucionais ou programas de capacitação especializada. Ambas as associações compartilham a característica de utilizar recursos naturais como base para a criação e o aprimoramento de seus produtos.

4.2 Práticas de Empreendedorismo Sustentável

Sendo a AMBAP e a ACCE associações que promovem práticas sustentáveis, ambas geram impactos ambientais positivos, tanto em sua região de atuação quanto em escala global. O trabalho de plantio de algas, realizado pela AMBAP, contribui para a manutenção do ar, uma vez que essas algas absorvem CO₂ e produzem oxigênio, ajudando na mitigação do efeito estufa (OTA, 2021). Além disso, a AMBAP utiliza as sobras de algas para enriquecer bolos e doces, que, ainda segundo Ota (2021), são ricas em fibras, minerais e contém um alto teor proteico.

Por sua vez, a ACCE, com sua iniciativa de limpeza dos manguezais, evita que resíduos sólidos prejudiquem a fauna marinha e contribuam para a extinção de espécies. Também reutilizam as conchas não utilizadas no preparo de alimentos para fazer artesanatos e adubo para plantas. Segundo SILVA (2017), essas ações exemplificam o empreendedorismo inovador, ao combinar

saberes tradicionais e novos conhecimentos para criar soluções sustentáveis na região de Extremoz/RN.

4.3 Impactos econômicos e sociais

Tanto a AMBAP quanto a ACCE trabalham com demandas específicas, o que implica na ausência de uma renda fixa para ambas as associações. As associadas relataram que, em algumas encomendas, não é necessária a participação de todos os membros, o que, apesar das limitações financeiras, facilita a distribuição dos ganhos. Nesse contexto, a comissão gerada é distribuída apenas entre aquelas que efetivamente participam da fabricação de uma demanda específica, tornando o processo mais justo.

Apesar dos desafios enfrentados, ambas as associações contribuem para a geração de empregos, ainda que essas dificuldades impeçam que suas integrantes consigam ter a associação como principal fonte de renda. Vale destacar que, por serem iniciativas femininas compostas majoritariamente por mulheres, a essência das associações está profundamente ligada ao empoderamento feminino. Entretanto, ao se analisar a existência de programas específicos voltados para promover esse empoderamento, verifica-se uma diferença entre as duas associações: enquanto a AMBAP afirma não possuir iniciativas desse tipo, a ACCE reporta estar desenvolvendo um projeto, em uma parceria que está sendo criada com o governo federal, com foco no fortalecimento das marisqueiras associadas e na promoção do empoderamento feminino.

4.4 Desafios

Ambas as associações enfrentam dificuldades na comercialização de seus produtos, atribuídas à baixa visibilidade dos benefícios de seus ingredientes, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente. Essa falta de reconhecimento impacta diretamente a aceitação no mercado, tornando os

produtos menos atrativos para os consumidores (TEIXEIRA; CIRIBELI, 2016). Além disso, outro obstáculo significativo apresentado pelas associadas é a dificuldade no uso de meios de comunicação, o que limita suas ações de marketing. Nesse sentido, Vieira (2018) ressalta que é por meio do marketing que as associações podem obter visibilidade para suas atividades, evidenciar os benefícios de seus produtos e agregar valor, atraindo potenciais clientes.

Adicionalmente, a AMBAP aponta como empecilho à comercialização de seus produtos a falta de um espaço adequado para a realização dessa atividade, como um centro comercial ou uma loja física própria. Esse desafio também afeta, ainda que indiretamente, os negócios da ACCE. Ambas as associações relatam a ausência de apoio governamental, que poderia ser um agente facilitador na superação desse desafio. O suporte governamental seria essencial para valorizar as práticas tradicionais locais e estimular a economia regional, criando um ambiente mais favorável para o crescimento das atividades das associadas.

Como consequência dessas limitações, as associadas enfrentam prejuízos financeiros, uma vez que, em diversas ocasiões, foram obrigadas a arcar integralmente com os custos de produção de itens que não geraram retorno suficiente para cobrir os investimentos realizados, tampouco para garantir uma margem de lucro satisfatória. Esses fatores tornam evidente a necessidade de intervenções estratégicas por parte de terceiros para que as associações consigam superar as barreiras enfrentadas e consolidar suas atividades no mercado (FERREIRA; OLIVEIRA, s.d).

4.5 Propostas e Visão de Futuro

As associações AMBAP e ACCE apresentam um papel significativo no desenvolvimento econômico, social e ambiental da região. No âmbito ambiental, destacam-se por sua contribuição à preservação da biodiversidade e do ecossistema local. Socialmente, atuam na limpeza das praias, promovendo a conscientização ambiental e o engajamento comunitário.

Contudo, ambas enfrentam desafios econômicos, dado o baixo rendimento das atividades, ainda que impactem positivamente o comércio local por meio da venda de produtos derivados de mariscos e algas.

Quanto aos objetivos futuros voltados ao empreendedorismo sustentável, a AMBAP busca diversificar suas atividades com iniciativas como o fornecimento de alimentos enriquecidos com algas para escolas, aumento da produção de algas por meio de novas balsas, produção de farinha de conchas e criação de um polo comercial para produtos como bolos e sobremesas enriquecidas com algas. Já a ACCE tem como principal meta preservar o legado das marisqueiras, além de expandir a mariscagem.

Essas iniciativas reforçam o potencial das associações em integrar aspectos econômicos, sociais e ambientais, promovendo o desenvolvimento sustentável na região, ainda que seja necessário superar desafios financeiros para ampliar seu impacto.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo a investigação de novos negócios com foco em sustentabilidade, no município de Extremoz/RN, com a prioridade em identificar as principais práticas sustentáveis implementadas pelas associações de maricultoras e marisqueiras, observar possíveis impactos econômicos, sociais e ambientais dessas práticas nas comunidades locais e investigar os desafios enfrentados pelas associações na implementação de práticas sustentáveis.

A partir da revisão bibliográfica e da análise dos dados, foi possível identificar que ambas promovem impactos positivos no meio ambiente e no empoderamento feminino, embora enfrentem desafios econômicos devido ao uso de ingredientes ainda em processo de reconhecimento. A AMBAP se destaca pelo plantio de algas para a fabricação de cosméticos, promovendo a sustentabilidade no reaproveitamento das algas para a linha alimentícia, tendo parcerias com diversas instituições. Enquanto a ACCE foca na inclusão social

através do consumo de mariscos, reaproveitam dos recursos para a confecção de artesanatos, e está começando a criar parcerias formais.

Os resultados alcançados durante a pesquisa indicam que a AMBAP e a ACCE são associações que promovem práticas sustentáveis e empoderamento feminino. A AMBAP se destaca pelo plantio de algas e parcerias com instituições, enquanto a ACCE foca na inclusão social através do consumo de mariscos e artesanato, embora ainda esteja começando a criar parcerias. Ambas enfrentam desafios econômicos devido ao uso de ingredientes pouco reconhecidos. O estudo ressalta a importância da sustentabilidade ambiental e a conscientização sobre os recursos naturais. Limitações foram identificadas, tanto como a dificuldade de acesso a dados para a realização das entrevistas, pois apenas duas associações puderam ser localizadas na região para a coleta de dados, quanto a abordagem restrita à comparação entre associações. Sugere-se a necessidade de futuras pesquisas sobre a demanda por produtos à base de algas e mariscos e o impacto socioeconômico das associações na economia local.

Por fim, espera-se que este trabalho contribua para o avanço do conhecimento, para as melhorias em práticas e para a conscientização. Assim, o estudo reforça a relevância de analisar as práticas de empreendedorismo sustentável adotadas pelas associações de maricultoras e marisqueiras do município de Extremoz/RN, e como impactam no desenvolvimento local no contexto de contribuir para o desenvolvimento social, econômico e ambiental de comunidades costeiras e inspirando a criação de novas iniciativas sustentáveis e socialmente responsáveis, destacando a importância das práticas adotadas pelas associações de maricultoras e marisqueiras para organizações, instituições, acadêmicos e pesquisadores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BATISTA, Márcio Luciano Pereira (et al.). **Comunidade rural do Nordeste brasileiro: um cenário de reflexão para a formulação de políticas de desenvolvimento local e empreendedorismo sustentável.** Revista de administração pública. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-761220220160>. Acesso em 27 set. 2024.

CRUZ, Alessandra. **TCC (Curso de Graduação em Engenharia de Alimentos) Elaboração e Composição Físico-Química de Patê de Marisco (Anomarcocardia brasiliana).** Repositório Institucional da UFPB. 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/24373/1/TCC-Alessandra.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2024.

FREGOZENE, Gisleine; BOTELHO, Joacy; TRIGUEIRO, Rodrigo; RICIERI, Marilucia. **Metodologia Científica.** 1ª ed. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A. 2014.

GARCIA, André; MACHADO, Jéssica; ANJOS, Daiane. **Mapeando a Literatura Sobre Empreendedorismo Sustentável: Uma Revisão Bibliométrica (2002- 2018).** Revista Livre de Sustentabilidade e Empreendedorismo. Disponível em: <https://www.relise.eco.br/index.php/relise/article/view/377>.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (Brasil). **Zona costeira e seus múltiplos usos.** Disponível em: <http://antigo.mma.gov.br/gestao-territorial/gerenciamento-costeiro/zona-costeira-e-seus-m%C3%BAltiplos-usos.html>. Acesso em: 07 out. 2024.

NÓBREGA, André; MUSSE, Narla. **Desenvolvimento sustentável no litoral semiárido potiguar: o processo de consolidação da reserva de desenvolvimento sustentável estadual Ponta do Tubarão em Macau/RN e Guamaré/RN.** Dialnet, 2019. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8461965>. Acesso em: 10 dez. 2024.

OLIVEIRA, Bruno. **A gestão dos resíduos da mariscagem pernambucana Detalhes bibliográficos.** BDTB.IBICT. 2016. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFPE_206789962f13c45474a8e284b4432288. Acesso em: 04 dez. 2024.

ORSIOLLI, Thálita; NOBRE, Farley. **Empreendedorismo Sustentável e Stakeholders Fornecedores: Criação de Valores para o Desenvolvimento Sustentável**. Revista de Administração Contemporânea, Vila Clementino. Disponível em: <https://www.scielo.br/journal/rac/about/#about>.

OTA, Ana. **Revisão Sistemática da Literatura do Potencial de Aplicação Biotecnológica das Algas**. Unila, 2021. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar?cites=14138377940612808846&as_sdt=2005&scioldt=0,5&hl=pt-BR#d=gs_qabs&t=1733858536005&u=%23p%3DqmpOaih_NmwJ. Acesso em: 10 dez. 2024

PEREIRA, Leandro; ROCHA, Rosana. **A maricultura e as Bases Econômicas, Social e Ambiental que Determina seu Desenvolvimento e Sustentabilidade**. SciELO. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/asoc/a/S5yDpPw6N6HrhwhBmCN63vF/?lang=pt&format=html> Acesso em: 02 dez. 2024.

SEBRAE. **Mas afinal, o que é empreendedorismo?**. Disponível em: <https://www.sebrae-sc.com.br/blog/o-que-e-empreendedorismo>. Acesso em: 2 out. 2024.

SILVA, Júlio; PENA, Roberto. **O “BÊ-Á-BÁ” do Ensino em Empreendedorismo: uma Revisão da Literatura Sobre os Métodos e Práticas da Educação Empreendedora**. Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, Jardim Paulista. v. 6. n. 372-401. p. 374-376, mai/ago. 2017.

TEIXEIRA, Cristiane; SILVA, Andréa; SOUSA, Felipe; LAVOR, Neukele. **Empreendedorismo Feminino**. Revista Livre de Sustentabilidade e Empreendedorismo. Macaé, v. 6, n. 3, p. 3-8, mai/jun. 2021.

TEIXEIRA, Daniely; CIRIBELI, João. **A OFERTA DE PRODUTOS ORGÂNICOS: uma análise de sua aceitação no mercado**. UNIFAGOC, 2016. Disponível em: <https://revista.unifagoc.edu.br/index.php/caderno/article/view/22>. Acesso em: 11 dez. 2024.

VIEIRA, Fernanda. **A IMPORTÂNCIA DO MARKETING DE VENDAS PARA AS ORGANIZAÇÕES**. repositório.pgsscogna., 2018. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=import%C3%A2ncia+do+marketing+nas+vendas&btnG=#d=gs_qabs&t=1733926514536&u=%23p%3DIIJsEJsM9m8J. Acesso em: 11 dez. 2024.